

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G.Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, Normamato V. Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

RIZAEV Jasur Alimdjanovich

DSc, professor

AKHMEDOV Alisher Astanovich

PhD

Samarkand State Medical University

IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY

For citation: Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp. 287-293

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316906>

ANNOTATION

The history and current state of the development of protocols for the management of patients in dentistry are characterized. The key participants of the process are listed, the basic principles are formulated. The problems arising in the development of dental protocols and ways to solve them are discussed.

Keywords: standardization, dentistry, patient management protocol.

Ризаев Жасур Алимджанович

Д.м.н., профессор

Ахмедов Алишер Астанович

Самаркандский государственный
медицинский университет

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В УЗБЕКИСТАНЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОДХОДА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЕЕ КАЧЕСТВА

АННОТАЦИЯ

Охарактеризованы история и развитие современного стоматологической помощи и усовершенствование введение больных с учетом статистического анализа. Перечисленные ключевые участники процесса, сформулированы основные принципы. Обсуждаются проблемы, возникающие при разработке стоматологических протоколов, и пути их решения.

Ключевые слова: стандартизация, стоматология, протокол введения больных.

Rizayev Jasur Alimjanovich

Ahmedov Alisher Astanovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

O'ZBEKISTONDA UNING SIFATINI OSHIRISH UCHUN KONTSEPTUAL YONDASHUVDAN FOYDALANGAN HOLDA STOMATOLOGIK YORDAMNI RIVOJLANTIRISH

ANNOTATSIYA

Stomatologiyada bemorlarni boshqarish protokollarini ishlab chiqish tarixi va hozirgi holati tavsiflangan. Jarayonning sanab o'tilgan asosiy ishtirokchilari asosiy printsiplarni shakllantirdilar. Tish protokollarini ishlab chiqishda yuzaga keladigan muammolar va ularni hal qilish yo'llari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: standartlashtirish, stomatologiya, bemorlarni boshqarish protokoli.

Введение:

В последние годы Узбекистан сделал значительные шаги в совершенствовании стоматологической помощи и улучшении ее качества. Одним из важных аспектов этого процесса является использование концептуального подхода, который позволяет систематизировать и структурировать деятельность стоматологических учреждений, обеспечивая более эффективное и качественное оказание медицинских услуг.

Концептуальный подход в стоматологии предполагает разработку и внедрение комплексных стратегий и методов, основанных на научных исследованиях и передовом опыте. Он объединяет различные аспекты стоматологической помощи, такие как диагностика, лечение, профилактика и реабилитация, в единую систему, что позволяет достичь более эффективных результатов и повысить качество оказываемой помощи.

Постановление Президента Республики Узбекистан от 22 июля 2014 года № ПП-2215 «Об образовании Ташкентского государственного стоматологического института» в организационном плане явилось началом становления института врача-стоматолога общей (семейной) практики.

Во время работе привлекали врача-педиатра, который осуществлял оздоровительные услуги с целью укрепления общесоматического здоровья пациентов, а также использовались рекомендации психологов для установления контакта врача и пациента. Проводился дифференцированный подход к системе оплаты медицинских услуг. В целом 2-х летняя работа кабинета семейного врача-стоматолога показало что статистический расчет по востребованность данного вида помощи населению.

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 октября 2014 года № 287 «О мерах по организации деятельности и формированию материально-технической базы Ташкентского Государственного стоматологического института» включало обучение основным приемам гигиенического ухода за полостью рта и строгую индивидуализацию и адресность проводимых профилактических мероприятий.

В организационном плане начало становления врача-стоматолога общей (семейной) практики можно считать с момента издания приказа МЗ Республики Узбекистан « О поэтапном переходе к оказанию первичной медицинской помощи по принципу врача общей практики (семейного врача)» от 26.08.92 г. №237, где в разделе квалификационных требований к врачу общей практики в п. 11 включены стоматологические болезни и обозначена необходимость лечебно-профилактических мероприятий в объеме первой медицинской помощи, а в п. 14 отражены объемы необходимых знаний в пределах общей стоматологии. Однако такая постановка вопроса не позволяет оказывать высококвалифицированную стоматологическую помощь, которую может дать только семейный врач-стоматолог.

В связи с этим, к настоящему времени в Республике Узбекистан идет формирование врача-стоматолога общей (семейной) практики. Однако остались нерешенными принципиально важные вопросы для дальнейшего развития врача-стоматолога общей (семейной) практики, и, прежде всего подготовки специалиста и его сертификации. Современные экономические условия, в силу которых появились внебюджетные стоматологические организации и платные медицинские услуги, очень остро обозначили

необходимость научного обоснования концепции дальнейшего развития и внедрения в здравоохранение Республики Узбекистан семейного врача-стоматолога. Для этого требуется, прежде всего, проанализировать накопленный опыт и определить факторы, препятствующие распространению этого опыта с учетом особенностей в деятельности бюджетных и внебюджетных стоматологических учреждений. Кроме того, необходимо разработать механизмы формирования концепции развития врача стоматолога общей (семейной) практики, включая модели перехода стоматологической помощи к общей врачебной (семейной) практике. Все это составило цель и задачи настоящего исследования.

Методы исследования: Для достижения поставленной цели и решения задач нужно использовались аналитический, социологический и статистический методы исследования.

В Узбекистане были предприняты меры для разработки и реализации концептуального подхода в стоматологической сфере. Одной из таких мер является модернизация стоматологических учреждений и внедрение современного оборудования и технологий. Это позволяет стоматологам проводить более точную диагностику и эффективное лечение, а также снижает риск развития осложнений и повышает уровень безопасности для пациентов.

Кроме того, проводятся обучающие программы и повышение квалификации стоматологических специалистов, чтобы они могли оказывать высококачественную помощь, соответствующую современным стандартам. Это включает в себя обучение новым методикам лечения, применение современных материалов и инструментов, а также освоение передовых технологий.

При проведении исследования изучена организация оказания стоматологической помощи населению Республики Узбекистан, численность которого на 01.01.2022 г. составляла 35 271 276 человек (на 01.01.2022 г. - 35,2 млн человек), детей и подростков до 17 лет - 4 205 572 человек (на 01.01.2022 г. - 4,2 млн человек).

Административно Республика Узбекистан делится на 12 областей. Головным лечебно-профилактическим, организационно-методическим а так же консультативным центром для обеспечения надёжной медицинской помощи является «Республиканская стоматологическая поликлиника». Жителям г. Ташкента стоматологическая помощь оказывается в 3-х стоматологических поликлиниках для взрослых и одной детской стоматологической поликлинике, кроме этого имеется стоматологическое отделение в одной из городских больниц, кабинет врача – стоматологического для студентов медицинских учреждений и 28 стоматологических кабинетов в частных клиниках которые связаны с системой здравоохранения. Стоматологическая помощь оказывается также в стоматологических отделениях при Республиканской клинической больнице и госпитале для военнослужащих, стоматологических кабинетах при Республиканской детской больнице. В системе Министерства здравоохранения Республики Узбекистан работает 241 специалист стоматологического профиля, в т.ч. 46 ортопедов, 3 ортодонта, 68 терапевтов, 11 хирургов, 25 зубных врачей, 88 зубных техников и 159 медицинских сестер. Обеспеченность врачевскими кадрами на 10 тыс. населения в 2014 г. составляла: по Республике в целом -2,6, по районам - 1,82, по г. Ташкенту - 3,2 (по всей Республике Узбекистан - 3,2). Высшую категорию имели 105 врачей - стоматологов и 4 зубных врача. Всего стоматологов с категориями было 183 человека (82% от общего числа), зубных врачей — 22 человека (38,5%), медсестер - 96 (59,2%). По районам работало 80,2% (61 человек) аттестованных специалистов. Стоматологическая помощь оказывается за счет бюджета (13,1%), средств фонда обязательного медицинского страхования (77,3%) и средств населения при оказании платных медицинских услуг (9,6%).

Было разработано анкету (приложение 1) для проведения опроса с пациентами. В Республиканской стоматологической поликлинике с целью изучения обращаемости населения за стоматологической помощью, в котором приняли участие 476 человек в возрасте от 15 до 67 лет, в т.ч. 210 мужчин (36,9%) и 320 женщин (63,1%), что характерно для пациентов стоматологических клиник, т.к. женщины более внимательно относятся к своему здоровью. По образовательному уровню респонденты распределялись следующие категории

: высшее — 194 (34,2%), незаконченное высшее 137 (24,2%), среднее - 135 (23,9%), а каждый десятый (9,5%) имел начальное образование.

Так же во время проведение анализов деятельности врача-стоматолога общей практики Республиканской стоматологической поликлиники, опыт работы которого одобрен решением во время конференции стоматологов Республики Узбекистан от 11.03.2015 г. Для определение временных затрат врача-стоматолога общей практики на выполнение отдельных этапов лечебно-диагностической работы нами проведен хронометраж по методике который был утвержден приказом МЗ Республики Узбекистан «Об утверждении инструкции по расчету условных единиц трудоемкости работы врачей-стоматологов и зубных врачей» от 15.11.2011 г. № 408.

Нами изучена медицинская деятельность стоматологической клиники ООО «Садаф» (г. Ташкент), в котором проводилось диагностика и лечение взрослого и детского население. Клиника «Садаф», находящаяся в центре г. Ташкента, размещается в отдельно стоящем одноэтажном здании общей площадью 86 кв.м. В клинике функционирует кабинеты терапевтической, хирургической, ортопедической, детской стоматологии и семейного врача-стоматолога. В данной клинике имеется современные стоматологические оборудование, инструментами, твердым и мягким стоматологическим материалом. Специалисты имеют все условия для оказания высококвалифицированной стоматологической помощи пациентам. Лечебно-профилактическая помощь оказывается в основном за счет 3-х источников финансирования. От предпринимательской деятельности поступает основная часть средств, которая дополняется доходами от добровольного медицинского страхования и средствами от прямых договоров с предприятиями на оказание платных стоматологических услуг.

В данных клиниках работают 3 врач-терапевта, 3 хирурга, 3 детских стоматолога, 4 ортопеда и 2 стоматолога оказывающий стоматологическую помощь взрослым и детям, работающий по семейному направлению. Под наблюдением у семейного врача-стоматолога находилось 547 пациентов, из которых 250 человек были членами 106 семей. Все врачи имеют сертификаты специалистов и своевременно проходили последипломную подготовку. Основным целями их деятельности является стремление улучшение качества оказываемой помощи у население. Главное задача каждого врача максимальный объем помощи в одно посещение при использовании современных технологий и высоком качестве. По разработанной анкете проведен опрос этих специалистов, в т.ч. 4 мужчин и 5 женщин. Все они имеют квалификационную категорию, при этом первую — 2 человека (22,2%), вторую — (11,1%), высшую - 6 (66,7%) и один врач имеет ученую степень кандидата медицинских наук.

Очевидно, что деятельность клиники, оказывающей свои услуги на конкурентном рынке, является бизнес-деятельностью. При этом выполняется две задачи одновременно — максимально помочь пациентам и достичь планируемых бизнес-результатов. Успешность бизнеса во многом определяется удовлетворенностью пациентов услугами данной клиники, их желанием постоянно пользоваться этими услугами и первоначальной привлекательностью частной клиники. Нами проведен опрос 70 пациентов клиники с помощью разработанной анкеты, в котором приняли участие 21 мужчина и 49 женщин в возрасте от 15 до 69 лет. Возраст, пол, социальное положение респондентов представлены в таблице 1

Проведено сравнение результатов работы врачей ООО «Садаф» и врача-стоматолога общей практики Республиканской стоматологической поликлиники.

В 2023 году во время конгресса который был проведен в г.Ташкенте обоснована что во время проведенного опроса среди 170 детских врачей-стоматологов с использованием разработанных анкет, было определено что специалисты работающие в сфере стоматологических услуг проводили разбор различных клинических кейсов которые в свое время улучшает работа врачей с пациентами со стороны этики и деонтологии. В настоящее время медицинские организации имеют документы для организационно-правовой формы и формы собственности со стажем работы до 10 лет - 52 (27,4%), 10-19 лет - 88 (46,3%), 20-29 лет - 46 (24,2%) и свыше 30 лет - 4 (2,1%) (табл. 2, 3).

Для формирования требований к подготовке врачей-стоматологов общей практики, их квалификационных навыков и усовершенствование рабочего места было проведено опрос 194 специалистов стоматологического профиля.

По мнению большинства врачей (92,5%) после окончания института каждый выпускник должен пройти обучение в ординатуре по направлению врача стоматолога общей практики. Так считают что 75,7% участвовавших во время опроса были главные врачи, заместители главных врачей, 92,3% заведующие отделений всех направлений и 91,4% врачей-стоматологов. Уже на этом этапе следует готовить отдельных специалистов для взрослого и детского приема пациентов, такое мнение высказали 14,1% и 9,3% пациентов (табл1.).

Таблица 1

Специализация ординатура, по мнению специалистов (%)

	Специализация	Гл.	Зам. гл.	Зав.	Вр-	Всего
/п	Ординатура	врачи	Врача	стом.отд.	стом.	
	Врач-стоматолог общей практики	85,7	100,0	92,3	94,4	90,5
	Врач-стоматолог общей практики детский	14,3		–	–	6,3
	Врач-стоматолог общей практики взрослый	14,3	-	7,7	11,1	11Д

В таблице 1 представлены сведения о месте работы врача-стоматолога общей практики. По нашим данным, 40,9% врачей считают, что данные специалисты в основном должны стажироваться в стоматологическом отделении центральной больницы, 38,1% — в отделении участковой больницы, 46,5% — в районном поликлинике. При этом 17,3% видят рабочее место врача-стоматолога общей практики даже в областной стоматологической поликлинике.

Результаты исследования: По нашему исследованию можно понять, что необходима разработать плановое концепции развитие общей (семейной) лечебной практики в оказании первой медицинской помощи, а также его научного сопровождения, которое должно включать основные процессы формирования групп врача-стоматолога общей (семейной) практики, проведение анализов анкетирования и правильное проставление диагностики, разработка методических материалов и литературы для информационной поддержке системы семейной поликлиники на основе целевого планирования каждого пациента.

Важно продолжать развивать и усовершенствовать этот подход, учитывая современные тенденции и инновации в стоматологии. Необходимо поощрять и поддерживать исследования и разработки в области стоматологии, а также обмен опытом и знаниями между специалистами.

В связи с обозначенными сегодня новыми государственными подходами в решении социальных проблем, включая, в первую очередь, здравоохранение, представляется целесообразным создание для внедрения в систему амбулаторно-поликлинической практики государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения целевой программы: "Общая врачебная (семейная) практика стоматологической помощи населению", что явилось бы одним из механизмов реализации концепции на основе зарубежного и отечественного опыта с включением мнений ведущих ученых и организаторов здравоохранения в стоматологии. При этом необходимо учесть результаты углубленных научных исследований, касающихся организации и внедрения института врача-стоматолога общей (семейной) практики в государственных и негосударственных медицинских организациях. Кроме того,

при этом должны быть использованы результаты обсуждения данной проблемы, выступлений руководителей медицинских организаций различных форм собственности, а также представителей профильных стоматологических кафедр о состоянии и ходе работ по организации и осуществлению практической деятельности врача-стоматолога общей практики (семейного врача).

Вывод: Концептуальный подход в стоматологии Узбекистана играет важную роль в улучшении качества медицинской помощи и достижении высокого уровня здоровья у населения. Это позволяет обеспечить эффективное лечение и профилактика заболеваний, повысить осведомленность пациентов о важности ухода за полостью рта и поддерживать здоровье зубов и десен населения.

Разработанная концептуальная основа дальнейшего развития услуг врача общей (семейной) практики включает основополагающие факторы, этапы внедрения и механизмы их реализации, одним из которых является разработанная отраслевая программа «Общая врачебная (семейная) практика стоматологической помощи населению Узбекистана».

IQTIBOSLAR | СНОСКИ | REFERENCES:

1. Ахмедов А. А. Иммунологические аспекты патогенеза гингивита и пародонтита //IQRO. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 121-123.
2. Astanovich A. A. Comparative Analysis of the Stress-Strain State of the Lower Jaw with Different Splinting Systems in Localized Periodontitis of Middle Gravity by Finite Element Modeling //Scholastic: Journal of Natural and Medical Education. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 181-187.
3. Astanovich A. D. A. et al. The State of Periodontal Tissues in Athletes Engaged in Cyclic Sports //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 235-241.
4. Jalalova D. et al. СОЧЕТАННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ И ГЛАЗНАЯ ПАТОЛОГИЯ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D8. – С. 91-100.
5. Akhmedov A., Rizaev J., Hasanova L. The evaluation of the functional condition of thrombocytes in athletes of a cyclic sport //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Т. 29. – №. 5. – С. 1945-1947.
6. Jalilov R. B. et al. Key directions of development of measures to improve the reliability of electrical power systems //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2019. – Т. 139. – С. 01001.
7. Ахмедов А. А., Холбеков Ш. Т., Джулай Т. Е. Орфанные заболевания как медико-социальная проблема //Тверской медицинский журнал. – 2020. – №. 2. – С. 59-64.
8. Ортикова Н., Ризаев Ж., Кубаев А. Психоземационального напряжения у детей на амбулаторном стоматологическом приёме //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 59-63.
9. Ортикова Н., Ризаев Ж., Норбутаев А. Распространенность и причины стоматофобии у детей //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/5. – С. 706-709.
10. Ортикова Н. POLITICAL ELITE AS A SCIENTIFIC PROBLEM //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КОНСЕНСУС. – 2021. – Т. 2. – №. 1.
11. Ортикова Н. Глобализация биоэтики в период пандемии COVID-19 //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/5. – С. 677-682.
12. Иргашев Ш., Норбутаев А., Исламова Н. Эффективность энтеросгеля при лечении генерализованного пародонтита у ликвидаторов последствий аварии на чернобыльской АЭС //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/5. – С. 656-663.
13. Исламова Н., Чакконов Ф. Роль продуктов перекисного окисления липидов и противовоспалительных цитокинов крови в развитии заболеваний полости рта при гипотиреозе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/5. – С. 577-582.
14. Ахмадов И. Н. Нарушения в системе перекисного окисления липидов при парадантозе //IQRO. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 124-127.

15. Nizomitdin A. I. Modern Methods of Odontopreparation for MetalCeramic for Beginner Prosthodontists //Eurasian Medical Research Periodical. – 2023. – Т. 18. – С. 98-102.
16. Shavkatovich O. R., Nizomitdin A. I. EFFECTIVENESS OF THE USE OF OSTEOPLASTIC MATERIAL" STIMUL-OSS" IN SAMARKAND //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 612-617.
17. МЕЛИБАЕВ Б. А., МАХМУДОВА У. Б. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПАРАПУЛЬПАРНЫХ ШТИФТОВ (ППШ) ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕФЕКТОВ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
18. Makhmudova U. B. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF PARAPULPAR PINS (PPP) WHEN RESTORING DEFECTS IN THE CROWN PART OF THE FRONTAL TEETH //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
19. Bakhtiyorovna M. U. CAUSES OF REMOVABLE DENTURE BREAKS AND ALLERGIC REACTIONS //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 10. – С. 374-377.
20. Obloberdievich S. J. Grade States Fabrics Periodontal by Clinical Indexes //Scholastic: Journal of Natural and Medical Education. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 175-180.
21. Nazhmiddinovich S. N., Obloberdievich S. J. Optimization of Orthopedic Treatment of Dentition Defects in Patients with Chronic Diseases of the Gastrointestinal Tract //Eurasian Research Bulletin. – 2023. – Т. 17. – С. 157-159. Qobilovna B. Z., Maxzuna U. Improvement of Providing Therapeutic Dental Care to Pregnant Women. Therapeutic and Preventive Measures //Eurasian Research Bulletin. – 2023. – Т. 16. – С. 146-150.
22. Qobilovna B. Z., Nodirovich E. A. EVALUATION OF ORTHOPEDIC TREATMENT WITH REMOVABLE DENTAL PROSTHESES FOR PATIENTS WITH PAIR PATHOLOGY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2023. – Т. 11. – С. 95-101.
23. Qobilovna B. Z., Azamatovich B. M. MANIFESTATION OF SYMPTOMS IN THE ORAL CAVITY IN PATIENTS WITH TUBERCULOSIS INFECTION //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 402-407.
24. Rustam R., Jurabek T. D., Qobilovna B. Z. The Role of Hygienic Education in the System Primary Prevention of Dental Diseases //Eurasian Research Bulletin. – 2023. – Т. 17. – С. 45-49.
25. Tohirovna M. L., Qobilovna B. Z. Optimization of Conservative Treatment of Periodontal Diseases Using Modern Technologies //Eurasian Research Bulletin. – 2023. – Т. 17. – С. 132-137.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000